

Estudo Exploratório do Conceito de Sinapse Neuronal no Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Amauri Betini Bartoszeck¹

Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

Resumo

Esse estudo objetivou investigar a eficiência do ensino das disciplinas Ciências e Biologia, tal como tem sido ministrado aos alunos que cursam o ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tanto, buscou-se verificar como os alunos aprendem e elaboram os conceitos de neurônio e sinapse, aqui considerados pela sua importância na compreensão do processo de funcionamento do cérebro. Os dados foram coletados em duas escolas públicas urbanas de Paranavaí, no noroeste do Estado do Paraná. Os objetos de coleta foram desenhos e entrevistas realizados com 203 alunos (90 do sexo masculino e 103 do sexo feminino) com idade média entre 14 e 60 anos, na proporção de 57% na faixa etária entre 14 e 17 anos e 43% entre 35 e 60 anos. Como atividade, foi solicitado aos alunos que fizessem um desenho de neurônios e de sinapse e, posteriormente uma entrevista, explicassem o que desenharam. Os desenhos obtidos foram analisados na perspectiva de LUQUET, levando em consideração seu conceito de “realismo intelectual”, seguindo uma escala previamente determinada de quatro níveis relativos à complexidade apresentada nos desenhos. O nível mais baixo (L.0) atingiu 33,5% e o nível mais alto (L.3) 23,6%, Já os níveis intermediários atingiram respectivamente, (L.1) 23,6% e (L.2) 19,2% das amostras coletadas. Em relação às entrevistas, teve-se o resultado agrupado em conceitos por três diferentes categorias: antropomórfico, vitalista, eletrofisiológico. Semelhantes a “*misconceptions*” ou dificuldades conceituais, onde foram considerados a partir da complexidade das explicações. Avaliadas as condições em que se realizam o ensino e aprendizagem das disciplinas em questão, feitas algumas sugestões educativas visando à melhora de seu desenvolvimento e aplicação.

Palavras-chave: Ciências, Biologia, Desenhos, EJA, Modelo Mental, Neurônio, Sinapse.

¹ E-mail: abbartoszeck@gmail.com

Abstract

This study aimed to investigate the efficiency of the teaching of the subjects Science and Biology, as it has been taught to students who attend high school in the modality of Youth and Adult Education (EJA). To do so, we sought to verify how students learn and elaborate the concepts of neuron and synapse, considered here for their importance in understanding the process of brain functioning. Data were collected at two urban public schools in Paranavaí, in the northwestern part of the State of Paraná. The collection objects were drawings and interviews with 203 students (90 males and 103 females) with a mean age between 14 and 60 years, in the proportion of 57% in the age group between 14 and 17 years old and 43% among 35 and 60 years. As an activity, students were asked to make a neuron and synapse design and, later an interview, explain what they drew. The drawings obtained were analyzed from LUQUET's perspective, taking into account his concept of "intellectual realism", following a previously determined scale of 4 levels related to the complexity presented in the drawings. The lowest level (L.0) reached 33.5% and the highest level (L.3) 23.6%, while the intermediate levels reached respectively, (L.1) 23.6% and (L.2) 19.2% of the samples collected. Regarding the interviews, the result was grouped into concepts by three different categories: anthropomorphic, vitalist, electrophysiological. Similar to "misconceptions" or conceptual difficulties, where they were considered from the complexity of the explanations. Evaluating the conditions in which the teaching and learning of the disciplines in question are carried out, some educational suggestions are made to improve their development and application.

Keywords: Biology, Drawings, Mental Model, Sciences, Neuron, Synapse, Youth and Adult Education.

1. Introdução

Em se tratando da educação de jovens e adultos existe no Brasil uma evidente escassez de estudos. A maior parte destes enfatiza políticas públicas voltadas para a educação do adulto na preparação para o mercado de trabalho e o mundo em transformação. [1-3] Outros estudos examinam como se desenvolve, nas instituições de ensino superior, a formação do professor para atuarem nas disciplinas escolares da EJA [4, 5].

Por outro lado, quase na contramão da preocupação internacional em relação ao ensino e pesquisa no ramo da Biologia, também no tocante às disciplinas de "Ciências" e "Biologia" os trabalhos disponíveis desenvolvem uma temática ampla e pouco específica [6]

Assim, parte deles se preocupa em investigar as adaptações realizadas pelo MEC no tocante às Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias [7] outro desenvolve a investigação, por meio de questionário, das modalidades e estratégias didáticas utilizadas pelos professores de Ciências e Biologia [8]. Também citamos CACHAPUZ ET AL., (2008) [9] que discute linhas de pesquisa em Ciências-

Tecnologia-Sociedade; e MORAIS, (2016) [10] que verifica como se realiza o ensino de Ciências e Biologia na EJA no município de Sorriso, no Estado do Mato Grosso.

Também no tocante à popularização do conhecimento específico dos tópicos de neurônios, sinapses e mecanismos da memória como fonte de aprendizagem, há pouca contribuição publicada. [11, 12] Enfatizou-se estudos históricos com viés médico ou estruturas anatômicas na formatação de desenhos (tirinhas) [13, 14]. Como proposta pedagógica destacam-se jogos educacionais para adultos e histórias em quadrinhos, "comics" e narrativas sobre o cérebro e sinapse para educação infantil. [15-22] Outra abordagem interessante é o ensino da comunicação neural por simulações computacionais e modelos animais das funções dos neurônios [23-26].

Por seu turno, WESTPHAL ET AL., (2007) [27] investigou, por meio da estratégia pré-teste e pós-teste, se modelos mentais contribuem para a realização de atividades experimentais posteriores sobre o tópico "ar" no ensino fundamental da EJA. Por sua vez, PRAXEDES & ARAUJO, (2007) [28] e

BARTOSZECK & BARTOSZECK, (2012) [29] investigaram qual o conceito de inseto que o aluno de EJA tem. CAVAGLIER & MESSEDER, (2014) [30] propõem uma abordagem interdisciplinar, utilizando o cotidiano e conhecimentos organizados em módulos de ensino, abrangendo disciplinas escolares de Biologia e Química. Por outro lado, BARTOSZECK E BARTOSZECK, (2012) [31] estudaram a neurociência durante o desenvolvimento dos primeiros anos da criança e implicações educacionais e alfabetização científica dos alunos do ensino médio com relação ao cérebro humano [32].

Já a fermentação química do bagaço da cana de açúcar foi explorada em perspectiva interdisciplinar na modalidade da EJA (DUARTE & SILVA, (2015). [33] Mais recentemente, SOARES ET AL., (2016) [34] investigaram quais as concepções que o aluno da EJA tem sobre hormônios e características na fisiologia da reprodução feminina. Frente à importância do tópico Ciências e Biologia para o ensino e aprendizagem da EJA, são poucos os trabalhos publicados.

Diante deste quadro, em que muito há que ser realizado, em busca de uma maior eficiência na relação ensino-aprendizagem para alunos da EJA, consideramos oportuno realizar uma pesquisa sobre os tópicos “neurônio” e “sinapse” os quais consideramos fundamentais para o entendimento do funcionamento do cérebro.

Para tanto, utilizamos como metodologia a coleta de desenhos seguida de entrevistas explicativas. Os desenhos foram analisados a partir do conceito de LUQUET², (1979) [35] que considera que “o desenho é a representação da realidade intelectual de quem a realiza”. A partir do material coletado à luz da base teórica adequada, fizemos a avaliação dos resultados, os quais talvez possam ser úteis como

² Georges-Henri Luquet, nascido em 1876 e morto em 1965, é um filósofo francês, estudante normal de Bergson e Lucien Lévy-Bruhl, etnógrafo e pioneiro do estudo do desenho infantil. Nasceu em *Rochefort-sur-Mer* em 21 de janeiro de 1876. Ele tinha 18 anos na *Ecole Normale Supérieure* e era o mais jovem associado da filosofia na França. Doutor em Letras, foi também formado pela *École des Hautes Études*. [36]

Primeiro professor de filosofia em escolas secundárias no norte da França. Foi nomeado para o ensino médio e escola secundária de Paris Saint-Louis, Rollin, em seu retorno da Primeira Guerra Mundial. [36]

subsídios para um melhor desenvolvimento das disciplinas em pauta.

2. Fundamentação teórica

2.1 Modelos mentais e representação do conhecimento

Atualmente considera-se que o modelo expresso, isto é, - o desenho - é a representação do modelo mental do indivíduo e por isso tem sido usado com frequência para identificar o que e como o aluno pensa, sobre determinado tópico biológico. A ilustração e o desenho de cunho científico feito pelo aluno, podem auxiliar no entendimento do conteúdo escolar e facilitar o processo ensino e aprendizagem em Ciências e Biologia. [37, 38, 39]

Aprofundando ainda o conceito, segundo RAPP, (2007), [40] os modelos mentais são representações de informações e experiências percebidas no universo em que vivemos, constituindo-se, portanto, em representações gráficas de um objeto, ou cenário formado pela atividade mental do aluno. Devemos considerar ainda que se o aluno não tem uma boa compreensão dos fenômenos neurofisiológicos, o seu modelo mental (a representação) ficará evidentemente danificada ou incompleta [41].

Estas dificuldades conceituais são denominadas ideias alternativas “*misconceptions*”, são persistentes e interferem no esforço do aluno para aprender um assunto, por exemplo, neurofisiologia básica por exemplo (MICHAEL, 2002). [42] Assim, no caso específico da representação, de uma sinapse (como os neurônios se comunicam e formam circuitos neuronais), se o conhecimento e significado científico que a pessoa tem do conceito forem incompletos ou com defeitos, ela não poderá fazer a representação gráfica [43-45]. Todavia, tendo em vista que, o conceito de célula como tema estruturante é estudado pelas normas das “Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos” no Estado do Paraná (SEED, 2006) [46], o domínio pleno do conceito de sinapse, pode ajudar na revisão e melhoria da estruturação da disciplina de Biologia na extensão do currículo escolar da EJA [47-49].

Assim, os desenhos podem influenciar, pela prática constante em sala de aula, a função cognitiva do aluno e podem talvez fornecer aos pesquisadores e professores, uma janela para verificar a estrutura

cognitiva do conhecimento atingido pelo aluno da EJA [50, 51]. A prática de desenhar pode ser um excelente auxiliar na Educação em Ciências e Biologia em todas as categorias de ensino, inclusive na EJA. Pode promover a motivação para estudar ciências realçando a aprendizagem ativa e desenvolvimento da criatividade [52].

2.2 Desenho e representação

O desenho pode ser, portanto, uma forma de o estudante representar suas ideias e a concepção da realidade que o cerca. [53, 54] Neste particular, LUQUET, (1979) [35] afirma que o aluno (adulto) ao desenhar representa um grafismo, (que ele denomina de “realismo intelectual”) o qual deve ser considerado, o aspecto técnico e o aspecto criador. No entanto, LUQUET, (1979) [35] enfatiza que tal desenho não pode ser avaliado como reprodução exata da estrutura biológica em tela, pois é uma ilustração representando objetos, estruturas biológicas com algum grau de semelhança [52, 55, 56].

2.3 Educando o cérebro do adulto

Ensinar jovens e adultos é uma arte complexa. Neste sentido, a aprendizagem tem por objetivo ser compartilhada entre o professor que ministra o tópico e o adulto que julga o que é importante aprender naquele momento de interação. [57, 58, 59]

A educação do indivíduo adulto é tradicionalmente vista como um processo importante para o desenvolvimento de conhecimento e habilidades. Mas não devemos perder de vista a ideia de que a educação é também a continuação de uma aprendizagem que começa na infância (creche & educação infantil) e que se propõe a preparar a pessoa para a interação social e para o mundo do trabalho.

Quando nascemos, nosso cérebro é como se fosse um bloco de granito e a natureza realiza o papel de escultor, moldando-o e transformando-o. Nesta fase o cérebro possui um grande número de sinapses e circuitos neuronais, muito além do que pode usar proveitosamente [60, 61]. Todavia, é importante lembrar que esta capacidade vai depender também de um consumo alimentar de qualidade e do bom

funcionamento do metabolismo do indivíduo [62, 63]. Com o intuito de tornar o mecanismo eficiente, ocorre o fenômeno de apoptose, um processo natural do próprio cérebro, qual seja uma “poda” do excesso de sinapses de pouco uso ou redundantes [64, 65].

Por outro lado, devemos considerar que a aprendizagem, quer seja pela observação com significado ou pela educação formal, altera os circuitos neuronais do cérebro. [66, 67] Assim, diariamente, o cérebro é submetido a experiências inovadoras (formação de itens de memória) que geram, à medida que a pessoa envelhece, ocorre reestruturação, e ou, mudança nas suas funções. Por isso, a aprendizagem do aluno, em qualquer nível, deve estar ligada a estratégias metodológicas que lhe assegurem, neste estágio, aprender com eficiência e impeça-o de esquecer com facilidade [68].

Os adultos jovens (na faixa etária dos 18 aos 25 anos), tendo em vista as experiências que acumularam neste período da existência, já possuem uma consciência mais crítica dos acontecimentos e fatos e demandam da escola um aprendizado mais contextualizado e autodirecionado, (REYNOLDS, 2000). [69] DE AQUINO, (2007) [70] e o autor anterior, nos ensinam que a aprendizagem, neste contexto, está relacionada à vontade do “aprendente” de ser competente e que desenvolva habilidades em determinada área do conhecimento [71].

3. Materiais e Métodos

Nosso trabalho de campo foi feito em duas escolas estaduais em Paranavaí³, noroeste do Estado do Paraná, no sul do Brasil. Estes Colégios, além da oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA), também atendem alunos do ensino fundamental e médio. Suas estruturas dispõem de acesso à Internet de banda larga, laboratório de informática, equipamentos de multimídia e biblioteca. Os diretores e coordenadores pedagógicos concordaram com o projeto e os estudantes de menor idade levaram para os pais assinarem o Termo de

³ 1. Colégio Estadual Leonel Franca, Rua Dr. Sílvio Vidal, 1680, Fone: +55 (44) 3423-3517, Paranavaí, Paraná, Brasil.

2. Colégio Estadual Newton Guimarães, Rua Bahia, 151 Fone: +55 (44) 3423-5844, Paranavaí, Paraná, Brasil.

Consentimento Livre e Esclarecido e os de maior idade assinaram o documento.

3.1. Questões de pesquisa

Aos participantes do estudo, N = 230 (alunos de ambos os sexos) foram formuladas as seguintes questões:

- Qual o modelo mental de neurônio e sinapse (modelo expresso) que o estudante de EJA, pode expressar por meio de um desenho?
- Identificar se aparecem ideias alternativas “*misconceptions*” sobre função sináptica?
- Como o estudante de EJA explicou o desenho na entrevista?

Aos alunos participantes da pesquisa foi fornecida uma folha de papel A4, em cujo cabeçalho devia escrever apenas a indicação de sexo (M = masculino, F = feminino) e idade. Em seguida lhes foi solicitado que desenhassem, num período de 20 minutos, sem qualquer preocupação artística, o que lhes vinha à cabeça o que fosse uma sinapse neuronal ou neuromuscular. Ainda, foi-lhes autorizado que, se quisessem, poderiam assinalar com flechas e nomes as estruturas representadas nos desenhos.

Os desenhos coletados foram analisados pelo pesquisador a partir de uma rubrica (escala de complexidade das características do neurônio e da sinapse conforme apareciam nos desenhos) e que foi organizada a partir de experiências similares na investigação com outras estruturas biológicas. [54, 72]

A seguir apresentamos, no Quadro (1), a rubrica que nos norteou na avaliação dos desenhos:

Quadro 1. Características do neurônio e sinapse apresentadas nos desenhos.

Nível	Representação da Sinapse
L.0	Garatujas indecifráveis, desenhos simbólicos.
L.1	Semelhança a neurônio avulso, sem ligação com outro.
L.2	Semelhança à sinapse (circuito neuronal) no interior do cérebro.
L.3	Semelhança a neurônios formando sinapse (trocando informação neurofisiológica).

Figura 1. Concepção de sinapse por aluna, 38 anos. Desenho avaliado no nível 2, Quadro (1). Semelhança ao conceito eletrofisiológico, categoria 3, Quadro (2).

Quadro 2. Lista de categorias e suas características.

Categorias / Características	
1	Conceito antropomórfico: percepção que os neurônios e os hemisférios cerebrais conversam entre si (atribuição de características humanas às coisas).
2	Conceito vitalista (animista): tendência de considerar objetos ou estruturas como seres (força vital) conscientes.
3	Conceito eletrofisiológico: atribuição da atividade biofísica baseada na corrente elétrica iônica e neurotransmissores atuando nas sinapses.

Além da elaboração de um desenho, um total de 31 estudantes, selecionados aleatoriamente. Foram entrevistados para que explicassem seus desenhos. As respostas foram gravadas e posteriormente transcritas permitindo uma análise qualitativa. [73] Deste material foram criadas categorias geradas a partir das declarações destes participantes e apresentadas, Quadro (2).

Figura 2. Concepção de sinapse por aluno, 29 anos, desenho avaliado nível zero, Quadro (1), semelhança ao conceito vitalista, categoria 2, Quadro (2).

4. Resultados

As declarações obtidas nas entrevistas para explicarem seus desenhos são apresentadas na Tab. (1).

Tabela 1. Tipos de declarações e suas categorias para explicar os desenhos que realizaram (M = masculino, F = feminino).

1. Dois neurônios conversando “como foi o seu dia? – bem obrigado e o seu?”. Explicado por M. 17, M. 18, M. 24, F. 36, R. 41, M. 42, M. 48, F. 50; [categoria 1].
2. “Comando do cérebro para andar, correr, cantar”. Explicado por M. 26 [categoria 3].
3. “Duas cabeças com indicação do cérebro em diálogo” Explicado por M. 23, M. 37, E, 50; [categoria 1].
4. “Hemisfério direito conversando com o hemisfério esquerdo”. Explicado por F. 24, M. 29, M. 30, F. 33, G. 54 [categoria 1].
5. “Cérebro se questionando, o que sou, o que faço”. Explicado por F. 20, S. 60 [categoria 2].
6. “Neurônio é um conjunto de nervos comandados pelo cérebro”. Explicado por M. 54, [categoria 2].
7. “Sinapsi” é corrente eletroquímica”. Explicado por M. 22 (grafia autêntica), Ad. 17, L. 16, T. 17 [categoria 3].
8. “Neurônios se comunicam por corrente elétrica”. Explicado por M. 30, Di, 15, La. 15, A. 15, A 17, M.17, E, 14, D.15 [categoria 3].

Comparando os desenhos executados e a explicação dada pelos seus autores, foram identificadas ideias alternativas ou “*misconceptions*”, noções idênticas à continuidade do tecido nervoso sem fenda sináptica, aos conceitos mecanicistas cartesianos, depois vitalistas, e posteriormente físico-químico. [74-76] Mais recentemente, investigação mostrou que a interpretação que o impulso nervoso (potencial de ação) é transmitido de modo linear entre o elemento pré-sináptico e o pós-sináptico sem a modulação de sinapse axo-axônica no elemento pré-sináptico, que controla, como resultante a frequência do impulso nervoso ainda persiste [77-79].

Analisando os desenhos executados pelos estudantes desta amostra, foram constatadas as seguintes características de sinapse, avaliadas de acordo com os níveis estabelecidos no Quadro (1). Assim, 68 alunos (33,5%) alcançaram nível 0; 48 alunos (23,6%) alcançaram o nível 1; 39 alunos atingiram ao nível 2 (19,2%) e 48 alunos atingiram o nível 3 (23,6%). Pelas entrevistas foram identificadas as seguintes categorias: 1. Antropomórfica, (48,38%), vitalista, (9,70%), eletrofisiológica (41,93%), Tab. (1).

Com relação ao sexo e distribuição da faixa etária da amostra (N = 203) a composição foi: alunos entre 14 e 17 anos (N = 115, 57,7% do total), sendo (N = 50, 43,% sexo masculino) e (N = 65, 56,5% sexo feminino). Por sua vez, na faixa etária dos alunos entre 35 e 60 anos (N = 88, 43,3%) sendo (N = 40, 45,4% sexo masculino) e (N = 48, 54,5% do sexo feminino).

5. Discussões

O tópico de neurofisiologia, particularmente a ligação de neurônios formando sinapses, é um desafio para alunos da EJA, como observado nas opiniões colhidas nas entrevistas, Tab. (1). Por sua vez, a recente explosão da tecnologia e acesso maior à Internet, tem facilitado e fornecido meio extraclasse (informais) para expandir as oportunidades educacionais, e permitir a complementação dos estudos àqueles alunos que não possuem livros didáticos (por exemplo, a *Khan Academy* - Biologia cujos textos estão traduzidos para o Português pela Fundação Leman, São Paulo).

O uso de desenhos e entrevistas como ferramentas diagnósticas são bem eficientes e fornecem dados valiosos sobre um determinado tópico do conhecimento. O adulto quando questionado sobre algum aspecto científico, embora não domine totalmente o assunto, pode responder com uma

representação gráfica. O desenho reflete individualmente um “modelo mental” que se expressa pelo desenho executado (modelo expresso). O modelo mental é formado pelo processamento da informação na estrutura cognitiva da mente [80].

Figura 3. Concepção de sinapse por aluna, 50 anos, categoria 1, Quadro (2). Desenho avaliado nível zero, Quadro (1).

6. Conclusões

Embora a informação neurofisiológica fornecida por esta amostra de alunos adultos de Biologia da EJA não seja totalmente precisa, devemos considerar que eles representaram suas concepções de sinapse e transmissão sináptica. Alguns alunos, durante a entrevista, ao explicar o desenho que fizeram, salientaram que talvez se tratasse de “corrente eletroquímica”, ou “corrente elétrica”. No entanto, demonstraram incerteza sobre o que significava corrente elétrica iônica, pois não sabiam se havia participação de neurotransmissores na fenda sináptica. Outros fizeram colocações de que “cabeças e ou hemisférios cerebrais” conversam entre si, indicando conhecimento macro de

neurofisiologia que é correntemente apresentado pela mídia e revistas de popularização da neurociência. [81] Por outro lado, 35% dos entrevistados salientaram que os neurônios “conversam entre si” como se fossem entes humanos sugerindo antropomorfismo e teleologia em nível celular [82-84].

Tanto os alunos quanto as alunas desta amostra (N = 203) atingiram níveis equivalentes quando representaram a concepção de sinapse. Poucos alunos (4,43%) e alunas (9,35%) explicaram pela representação de seus desenhos, que os “neurônios estavam trocando informações neurofisiológicas” (L.3), a maioria não o fez, demonstrando dificuldades no conhecimento da função neurofisiológica da sinapse. Todavia, a

informação neurofisiológica que ofereceram, ainda que não totalmente exata, e com substanciais ideias errôneas, “*misconceptions*”, mostraram que possuem noção do que seja uma sinapse conforme as categorias listadas no Quadro (2).

Figura 4. Concepção de sinapse por aluno 35 anos, desenho avaliado nível 3, Quadro (2). Desenho avaliado nível 3, Quadro (1).

No entanto, o autor reconhece que só a coleta de desenhos não é suficiente para ter um panorama completo do conhecimento sobre neurônios e ligação sináptica. Seria desejável maior número de entrevistas para os alunos explicarem o significado de seus desenhos. Portanto, faz-se

mister replicar este estudo com maior número de amostras e em outras regiões do Brasil para permitir comparações mais completas e com dados obtidos por outros pesquisadores.

7. Sugestões

Os educadores que lecionam Biologia para alunos da EJA deverão indagar preliminarmente qual o conhecimento que o aluno já possui das células do sistema nervoso e como elas se ligam entre si. A seguir devem colocar como objetivos de aprendizagem os seguintes tópicos: descrever a estrutura e função das células que compõem o sistema nervoso humano; explicar como se dá a sinalização elétrica e química no sistema nervoso. Estas informações devem se usadas como alicerce para ajudar o aluno a construir o conceito de sinapse e o processo de integração sináptica. [78, 79] Também é importante estimular a leitura de textos no livro didático correspondente (excitabilidade celular, circuito elétrico) ou em revistas de divulgação científica como *Scientific American-Brasil*, ou *Scientific American Mind*, criar oportunidades de expô-los a simulações computacionais de circuitos neuronais [25]. Os professores poderão tomar conhecimento dos avanços recentes em neurociência, usos e falsos atributos que possam contribuir na prática do ensino de ciências [85].

Também poderão ser realizadas aulas práticas sobre transmissão sináptica utilizando como exemplo o sistema neuromuscular na rã ou sapo e invertebrados. [86-90] Também podem ser realizadas práticas com modelos de contas (missangas) representando um neurônio e sinapse (solicitar texto por e-mail para o autor do artigo). Outra alternativa educacional é a técnica de “*visual learning/literacy*”, que se trata de processo ativo de colorir esboços de neurônio e sinapse, atividade que poderá contribuir para eficiente aprendizagem de neurofisiologia básica [39, 91].

Referências

- [1] ROMÃO, J. E. **Educação de Jovens e Adultos**. São Paulo: Editora Cortez, 2011.
- [2] CATELLI, JR, R.; RIBEIRO, V. M. [Orgs]. **A EJA em Xequé-Desafios das políticas de Educação de Jovens e Adultos no século XXI**. São Paulo: Editora Global, 2014.
- [3] IRELAND, T. D. **Eja em xeque** (resenha). Revista Olh@res, v.4, n.1, p.371-377.
- [4] TORRES, R. M. **Alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida**. Revista Interamericana de Educación de Adultos, n.1, p. 25-38, 2006.
- [5] SALES, S. R.; PAIVA, J. **Dossiê práticas nas IES de formação de professores (inicial e continuada) para EJA**. Revista Teias, v. 17, p.3-8, 2016.
- [6] KAMPOURAKIS, K.; REISS, M. R.[Eds]. **Teaching Biology in schools: global research issues and trends**. London: CRC Press, 2018.
- [7] BRASIL. **Trabalhando com a educação de jovens e adultos: alunas e alunos da EJA**. Brasília: Ministério da Educação, 2006.
- [8] THEODORO, F. C. M.; COSTA, J. B. SOUZA, ALMEIDA, L. M. **Modalidades e recursos didáticos mais utilizados no Ensino de Ciências e Biologia**. Estação Científica (UNIFAP), v. 5, n.1, p. 127-139, 2015.
- [9] CACHAPUZ, A.; PAIXÃO, F.; LOPES, J. B.; GUERRA, C. **Do estado da arte da pesquisa em educação em Ciências: linhas de pesquisa e o caso – Ciências-Tecnologia-Sociedade-** Alexandria Revista de Educação Ciências e Tecnologia, v.1, n.1, p.27-49, 2008.
- [10] MORAIS, F. A. DE. **O ensino de Ciências e Biologia nas turmas do EJA: experiências no município de Sorriso, MT**. Revista Iberoamericana de Educación, v. 48, n.6, p.1-6, 2016.
- [11] CARDINALI, D. P. **Manual de Neurofisiologia**. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, 1992.
- [12] EUSTACHE, F.; GUILLERY-GIRARD, B. **La Neuroéducation:la mémoire au coeur des apprentissages**. Paris: Editions Odile Jacob, 2016.
- [13] CHUNG, M. S. Anna & Tommy. **Nervous system**. Anatomical Sciences Education, v.9, n.1, p. 64-72, 2016.
- [14] AMARAL, I.; NOGUEIRA, M. I., FERREIRA, F. R. M. **Entre neurônios e sinapses: as contribuições de Cajal e Athias para a medicina ibérica entre os séculos XIX e XX**. História, Ciências, Saúde, v. 24, n.1, p.1-13, 2017.
- [15] LEWIS, D. J.; SAYDAK, S. J.; MIERZWA, I. P.; ROBISON, J. A. **Gaming: a teaching strategy for adult learners**. The Journal of Continuing Education in Nursing, v. 20, n.2, p. 80-84, 1989.
- [16] EUSTACHE, F. **Le petites cases de la mémoire**. Paris: Editions Le Pommier, 2005.
- [17] SERFATY, C. A.; CAMPELLO-COSTA, P.; OLIVEIRA-SILVA, P. **À procura de uma boa conversa: um bate-papo dentro do labirinto chamado cérebro**. Ciência Hoje - das crianças, n.19, n. 167, p.7-9, 2006.
- [18] LEITE, V. R. M. C.; ANTUNES, A. M.; FARIA, J.C.N.M. **Neurogame-sacudindo os neurônios: proposta pedagógica lúdica no ensino de ciências**. Enciclopédia Biosfera, v.8, n. 15, p.2125-2136, 2012.
- [19] FARINELLA, M.; ROS, H. **Neurocomic**. London: Nobrow, 2013.
- [20] KOLPIN, M. **A tour of your nervous system**. North Mankato: Capstone Press. 2013.
- [21] FÓZ, A. **As aventuras de Newneu, o superneurônio**. São Paulo: Editora Jaboticaba, 2014.
- [22] REGO, J. S.; CRUZ-JUNIOR, F. M.; ARAÚJO, M. G. SILVA **Uso de jogos lúdico no ensino-aprendizagem nas aulas de Química**. Estação Científica, v.7, n.2, p.149-157, 2017.

- [23] FRIESEN, W. O.; FRIESEN, J. A. **Neurodynamix: computer models for neurophysiology**. New York: Oxford University Press, 1994.
- [24] KAHN, B. **Os computadores no ensino de ciência**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991.
- [25] AV-RON, E.; BYRNE, J. H.; BAXTER, D. A. **Teaching basic principles of neuroscience with computer simulations**. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, n.4, p.40-52, 2006.
- [26] MORSINK, M. C.; DUKERS, D. F. **Teaching neurophysiology, neuropharmacology, and experimental design using animal models of psychiatric and neurological disorders**. Advances in Physiology Education, v. 33, p. 46-52, 2009.
- [27] WESTPHAL, D.; GODINHO, J. D.; CUNHA, J. DE; OAIGEN, E. R. **A utilização de atividades práticas em Ciências no ensino fundamental de EJA como facilitador da aprendizagem: construindo modelos mentais**. Anais do VI ENPEC: Encontro Nacional de Pesquisa em ensino de Ciências, 2007. 12pp. Florianópolis, SC. Disponível em: <<http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-antteriores/#VI>>.
- [28] PRAXEDES, G. DE C.; ARAUJO, M. F. F. **DE Concepções prévias de alunos de educação de jovens e adultos sobre o conceito de inseto**. Anais do VI ENPEC: Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, 2007, 6pp. Florianópolis, SC. [Website da ABRAPEC, 2007].
- [29] BARTOSZECK, A.; BARTOSZECK, F. K. **Educação de jovens e adultos: estudo exploratório do conceito de insetos**. Estação Científica (UNIFAP), v. 2., n. 1., p. 33-44, 2012.
- [30] CAVAGLIER, M. C. S.; MESSEDER, J. C. **Plantas medicinais no ensino de Química e Biologia: propostas interdisciplinares na educação de jovens e adultos**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 14, n. 1, p. 57-71, 2014.
- [31] BARTOSZECK, A. B.; BARTOSZECK, F. K. **Neurociência dos seis primeiros anos: implicações educacionais**. EDUCAÇÃO: TEMAS E PROBLEMAS, v. 9, p. 59-71, 2012.
- [32] BARTOSZECK, A. B.; GROSSI, M. G. R. **Alfabetização científica em neurociências: a concepção que o aluno de ensino médio tem sobre o cérebro humano**. Parana Journal of Science and Education, v.4, n.2, p.33-48, 2018.
- [33] DUARTE, F. T. B.; SILVA, R. R. **A fermentação alcoólica como estratégia no ensino de transformação química no ensino médio, na modalidade EJA, em uma perspectiva interdisciplinar**. Revista Metáfora Educacional, n. 17, p.3-21, 2015.
- [34] SOARES, M. N. T.; GASTAL, M. L. DE A. **O início, o fim, e o meio: algumas concepções e imagens de estudantes de EJA sobre menstruação, menopausa e climatério**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 16, n.2, p. 275-293. 2016.
- [35] LUQUET, G.-H. **O desenho infantil**. Porto, PT: Livraria Civilização Editora, 1979.
- [36] Wikipédia. L'enciclopédia libre. **Georges-Henri Luquet**. CC BY 4.0. Creative Commons (CC), [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). PO Box 1866, Mountain View, CA 94042.
- [37] GRECA, I. M.; MOREIRA, M. A. **Un estudio piloto sobre representaciones mentales, imágenes, proposiciones y modelos mentales respecto al concepto de campo electromagnético en alumnos de Física Geral, estudiantes de postgrado y físicos profesionales**. Investigações em Ensino de Ciências, v.1, n.1, p.95-108, 1996.
- [38] QUILLIAN, K.; THOMAS, S. **Drawing-to-learn: a frame-work for using drawing to promote model-based reasoning in Biology**. CBE Life Science Education, v.14, n.1, p.1-16, 2015.
- [39] FERNÁNDEZ, B. G.; RUIZ-GALLARDO, J. **Visual literacy in primary science: exploring anatomy cross-section production skills**. Journal of Science Technology, v. 26:161-174. 2017.

- [40] RAPP, D. M. **Mental models**: theoretical issues for visualization in science education. In Visualization in Science Education. (Ed.) Gilbert, J. K. Pp.43-60, Dordrecht: Springer Verlag, 2007.
- [41] GLYNN, S. N.; DUIT, R. **Learning science meaningfully: constructing conceptual models**. In **Learning Science in schools: Research reforming practice**. (Eds) GLYNN, S. N. & DUIT, R. pp. 3-33. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1995.
- [42] MICHAEL, J. **Misconceptions - what students think they know**. Advances in Physiology Education, v. 26, n.1, p. 5-6, 2002.
- [43] PARTRIDGE, L. D.; PARTRIDGE, L.D. **The nervous system: its function and interaction with the world**. Cambridge: The MIT Press, 1993.
- [44] HOPPERSTAD, M. H. **When children make meaning through drawing and play**. Visual Communication, v.7. n.1, p. 77-96, 2008.
- [45] CHANG, Y. C. **Neurofisiologia: curso para o primeiro ano de pós-graduação**. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais. 2011.
- [46] SEED. **Diretrizes curriculares estaduais da EJA-Biologia**. Disponível em: <<http://www.diadiaeducaçao.pr.gov.br>>, 2006. Acesso em: 21 Dez. 2016.
- [47] KATZ, B. **Nerve, muscle and synapse**. New York: McGraw-Hill, 1966.
- [48] KUNO, M. **Synapse: function, plasticity, and neurotrophism**. New York: Oxford University Press, 1995.
- [49] HAMMANN, M.; REISS, M.; BOULTER, C.; TUNNICLIFFE, S. D. **Biology in context: learning and teaching fo the twenty'first century**. London: Institute of Education, University of London, 2008.
- [50] NORMAN, D. A. **Some observations on mental models**. Mental models, v. 7, n. 112; p. 7-14, 1983.
- [51] COLL, R. K.; TREAGUST, D. F. **Learner's mental models of metallic bonding: a cross-age study**. Science Education, v.87, n.5; p. 685-707. 2003.
- [52] AINSWORTH, S.; PRAIN, V.; TYLER, R. **Drawing to learn in science**. Science, 333:1096-1097.
- [53] MACPHAIL, A.; KINCHIN, G. **The use of drawings as a evaluative tool: students' experiences of sport education**. Physical Education and Sport Pedagogy, v.9, n.1, p.97-108, 2004.
- [54] BARTOSZECK, A. B.; MACHADO, D. ZAGONEL; AMANN-GAINOTTI, M. **Graphic representation of organ an organ systems: psychological view and developmental patterns**. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, v.7, n.1, p.5-15, 2011.
- [55] MACNAB, W.; JOHNSTONE, A. H. **Spatial skills which contribute to competence in biological sciences**. Journal of Biological Education, v. 24, n. 1, p. 37-41, 1990.
- [56] COX, M. **The pictorial world of a child**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.
- [57] KNOWLES, M. S. **The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy**. New York: Cambridge, The Adult Education Co. 1980
- [58] DEMO, P. **Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do conhecimento**. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
- [59] BEHRENS, M. A. **Paradigma da complexidade: metodologia de projetos, contratos didáticos e portfólios**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2006.
- [60] DOIDGE, N. **The brain that changes itself: stories of personal triumph from the frontiers of brain science**. New York: Viking Penguin, 2007.
- [61] AAMODT, S.; WANG, S. **Bem-vindo ao seu cérebro**. São Paulo: Editora Cultrix, 2008.
- [62] WRANGHAM, R. **Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humanos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2010.
- [63] WENK, G. L. **Your brain on food: how chemicals control your thoughts and feelings**. New York: Oxford University Press, 2010.

- [64] ELIOT, L. **What's going on in there? How brain and mind develop in the first five years of life.** New York: Bantam Books, p.1-39, 1999.
- [65] COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociência e educação: como o cérebro aprende.** Porto Alegre: Artmed, 2011.
- [66] SALAS-SILVA, R. **Educación y neurociencia: cómo desarrollar al máximo las potencialidades cerebrales de nuestros educandos.** Asunción: Universidad Americana, 2007.
- [67] SOUSA, D. A. [Ed.] **Mind, brain, & education: neuroscience implications for the classroom.** Bloomington: Solution Tree Press, 2010.
- [68] KOWLAND, V. C. P.; THOMAS, M. S. C. **Educating the adult brain: how the neuroscience of learning can inform educational policy.** International Review of Education, v. 60, p. 99-122, 2014.
- [69] REYNOLDS, S. **Learning is a verb: the psychology of teaching and learning.** Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway Publishers, 2000.
- [70] DE AQUINO, C. T. E. **Como aprender: andragogia e as habilidades de aprendizagem.** São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
- [71] CAMPBELL, L.; CAMPBELL, B.; DICKINSON, D. **Ensino e aprendizagem por meio de inteligências múltiplas.** Porto Alegre: Artmed Editora.
- [72] MOSKAL, B. M. **Scoring rubrics: what, when and how?** Practical Assessment, Research & Evaluation, v.7, n.3, p.1-8, 2000.
- [73] MORAES, R. **Análise de conteúdo.** Revista Educação, v. 22, n.37, p. 7-32, 1999.
- [74] BEORCHIA, F. **Des conceptions des apprenants a la construction de problemes le cas de la communication nerveuse.** Skholê, numero hors serie, p. 299-313, 2001.
- [75] KALLERY, M.; PSILLOS, D. **Anthropomorphism and Animism in early years science: why teachers use them, how they conceptualise them and what are their views on their use.** Research in Science Education, v.34, p. 291-311, 2004.
- [76] LARIBI, R.; MARZIN, P.; SAKLY, M.; FAVRE, D. **Étude des conceptions des élèves de première et de terminale scientifiques sur la transmission synaptique en Tunisie et en France.** Recherches en didactique des sciences et des Technologies-RDST, v. 2, p.193-214, 2010.
- [77] TROTT, J. **Common misconceptions in neurophysiology.** British Journal of Hospital Medicine, v.47, n.6, p. 449-451, 1992.
- [78] MONTAGNA, E.; AZEVEDO, A. M. S. de; ROMANO, C.; RANVAUD, R. **What is transmitted in "synaptic transmission"?** Advances in Physiology Education, v.34, p. 115-116, 2010.
- [79] GUY, R. **Overcoming misconceptions in neurophysiology learning: an approach using color-coded animations.** Advances in Physiology Education, v. 36, p. 226-228, 2012.
- [80] BORGES, A. T. **Como evoluem os modelos mentais.** Ensaio-pesquisa, educação em Ciências, v.1, p. 85-125, 1999.
- [81] MARTINS, A.; MELLO-CARPES, P. B. **Ações para divulgação da neurociência: um relato de experiências vivenciadas no sul do Brasil.** Revista de Ensino de Bioquímica, v. 12, n. 2, p. 108-117, 2014.
- [82] TAMIR, P.; ZOHAR, A. **Anthropomorphism and teleology about biology phenomena.** Science Education, v. 75, n. 1, p. 57-67, 1991.
- [83] FERREIRA, M. A. **A teleologia na biologia contemporânea.** Scientiae Studia, v.1, n. 2, p. 183-193, 2003.
- [84] THULIN, S.; PRAMLING, N. **Anthropomorphically speaking on communication between teachers and children in early childhood biology education.** International Journal of Early Years Education, v.17, n. 2, p. 137-150, 2009.
- [85] LIU, C-J; CHIANG, W-W. **Theory, method and practice of neuroscientific**

findings in Science education. International Journal of Science and Mathematics Education, v.12, n.3, p.629-646, 2014.

[86] MIDDLETON, S. **Guia de trabalhos praticos de Fisiologia.** Santiago: Universidad de Chile, 1964.

[87] MELLO, A. **Fisiologia experimental básica.** Araçatuba: Edição do Autor. 1970.

[88] BJORNBERG, T. **O sapo.** São Paulo: Edart Editora, 1973.

[89] CURI, R.; PROCOPIO, J.; FERNANDES, L. C. [Orgs.] **Praticando Fisiologia.** São Paulo: Editora Manole.

[90] MARZULLO, T. C.; GAGE, G. J. **The SpikerBox:** a low cost, open-sourece bioamplifier for increasing public participation in neuroscience inquiry. Plos ONE, v.7, n.3, p.1-6, 2012.

[91] KAPIT, W.; MACEY, R. I.; MEISAMI, E. **Fisiologia: um livro para colorir.** São Paulo: Editora Roca, p.83-113, 2004.